

Марія Глушко

аспірантка Львівської національної
академії мистецтв

«7UA» в контексті репрезентації сучасного українського мистецтва

Анотація. Аналізується мистецьке видання «7UA» Західного науко-во-мистецького центру Національної академії мистецтв України, яке презентує свій погляд на мистецтво та представляє новітні мистецькі процеси через призму творчості відомих в Україні та за її межами художників. У матеріалі дослідження подано короткий огляд становлення журналу та проаналізовано особливості функціонування. Увагу зосереджено на цілісному аналізі контенту шляхом огляду основних рубрик журналу. Відзначено візуальну складову, яка визначає його унікальність, стильові особливості та місце в соціокультурному просторі України. Проаналізовано переваги журналу з-поміж інших видань мистецького спрямування, так як в кожному з випусків інформація подається двома мовами: українською та англійською. Окреслено перспективи розвитку мистецького видання в соціокультурному просторі України, запропоновано шляхи його оптимізації та внесено рекомендації щодо подальшої діяльності.

Ключові слова: журнал про мистецтво, культурно-мистецьке видання, сучасне мистецтво, український митець.

Постановка проблеми. Динамічне сьогодення стимулює до всебічного вивчення сучасного мистецтва. Щоб отримати комплексне відображення подій, читач звертається до мистецьких часописів. Поява нових видань в сучасних реаліях важливе явище у вітчизняному культурно-мистецькому просторі.

Тема сучасних українських журналів про мистецтво не одноразово була об'єктом досліджень вітчизняних науковців, таких як Мазур Ю. В. та Рожило М. А. [2], Рагозіна В. В. [6], Фіялка С. Б [9]. Дослідники, більшою мірою, розглядають мистець-

кі журнали, які потрапили в тематичну категорію «культурно-мистецьке» або «мистецьке» останнього десятиліття.

Журнал «7UA» (Seven Ukrainian Artists), заснований у 2016 році у місті Львові, до цього часу не отримав належної оцінки в культурологічному дискурсі, тому вбачаємо актуальним проаналізувати особливості його створення та функціонування в сучасних реаліях.

Метою статті є розкрити особливості феномену мистецького журналу «7UA» у сучасному соціокультурному просторі України.

Для повного осмислення феномену слід відзначити причини появи журналу, адже його заснування та видання припадає на період складних соціально-економічних умов. Ідея створення журналу про мистецтво саме в Україні виникла в китайського бізнесмена Ю Яоміня (You Yao Ming), колекціонера українського сучасного мистецтва, засновника численних мистецьких проєктів, спрямованих на розвиток китайського й українського мистецтва, зокрема виставки творів китайських та українських художників «Один пояс – один шлях» (Львів, 2017 р.). Виставка відбулась за підтримки посольства КНР в Україні в рамках масштабної китайської програми «Один пояс, один шлях». Мета цього задуму – відновити в економічних та культурних вимірах сучасний варіант давнього «Великого шовкового шляху. Сімнадцять митців з України та Китаю представили живописні полотна, графіку, скульптуру, художнє скло керамічну пластику тощо.

Журнал «7UA» видається за підтримки галереї «Greenwave» (м. Усі, Китайська Народна Республіка), основними функціями якої є обмін здобутками культури та мистецтва з усього світу, індустріалізація ресурсів нематеріальних культурних надбань та розвиток сфери скульптури. Як власник галереї, в якій представлені твори відомих українських художників, Ю Яомінь зацікавлений в популяризації митців, а журнал про мистецтво, в даному випадку, виступає ефективним інструментом. Колекціонер та меценат зібрав понад 1500 робіт художників із різних регіонів, презентованих в декількох галереях Південно-Східного Китаю.

Журнал за два роки презентував себе на арт-ринку як якісне та конкурентоспроможне науково-популярне видання Західного науково-мистецького центру Національної

академії мистецтв України, котре виходить щоквартально, наклад кожного номеру – 500 примірників. Арт-директор та головний редактор – Михайло Бокотей. До редакції входять Наталія Бенях (редактор), Анна Єфімова (редактор), Анна Вирстюк (дизайн, верстка, графічне оформлення, Ірина Гищук (літературне редагування).

Як зазначають редактори видання: «7UA – це журнал, що презентує новий погляд на сучасне мистецтво. Наша мета доволі амбітна – представити новітні мистецькі процеси через призму творчості відомих в Україні та за її межами художників. Ми сподіваємося, що журнал стане також промоцією для молодих, ще незнаних митців. Твори, роздуми про мистецтво, натхнення, популярність – цей проект відкритий до всіх «опцій». Без шаблонів і стереотипів – різні жанри творчості, непересічні мистецькі активності, актуальні проблеми сучасного мистецтва...» [3, с. 3].

Однією із значних переваг журналу – наявність чіткої концепції. Використання числа «сім» в назві не випадкове, оскільки в кожному номері часопису презентують сім історій життя, сім творчих методів, сім різностей, сім емоцій, сім творчих ініціатив, сім подій про мистецтво.

За період існування вийшли друком три номери, в яких вже подано матеріали про творчість 21-го художника з Києва і Львова, які працюють у різних видах мистецтва (живопис, скульптура, графіка, художнє скло, кераміка, текстиль та ін.). Наукові матеріали та інші публікації позначені бажанням широко охопити творче життя, в розумінні творчої діяльності значної кількості митців різних видів і жанрів мистецтва. Також на сторінках журналу представлені інтерв'ю, критичні огляди, авторські колонки, тематичні рубрики від тих, хто творить сучасне мистецтво, а також висвітлено інформацію про мистецькі проекти, виставки, симпозіуми, бієнале тощо.

Журнал поділено на три рубрики:

1. ПЕРСОНАЛАІ//PERSONALITIES;
2. НАУКОВА ПУБЛІЦИСТИКА//SCIENTIFIC JOURNALISM;
3. ПОДІЇ. АНОНСИ//EVENTS.ANNOUNCEMENTS (у другому та третьому номері ПОДІЇ//EVENTS).

У першій рубриці редактори пропонують знайомство із сімома відомих львівськими та київськими художниками. Від-

повідно до концепції журналу, митці дають відповіді на сім запитань. Це своєрідне опитування щодо ролі митця в сучасному світі. Перед читачем постає сім різних манер і почерків, жанрів, «власних світів», поглядів і роздумів. Як зазначається редакторами журналу: «Ми свідомо не вдаємося до мистецтвознавчої оцінки творчості того чи іншого митця. На сторінках цього розділу ви побачите доробок художників з нового ракурсу, не вдаючись до усталених теоретичних кліше. Нехай митці відкриються для кожного з нас по-своєму, індивідуально і неординарно...» [3, с. 6].

Потрібно звернути увагу на те, що твори відомих українських художників, про яких написано в першому номері, а саме Андрій Чебикін, Андрій Бокотей, Володимир Одрехівський, Роксолана Шафран, Андрій Яланський, Ірина Муращик, Микола Могилат, входять до колекції галереї «Greenwave», яка підтримує видавництво журналу, тому в кожному наступному випуску одна стаття присвячується художникам, які увійшли до даної колекції.

У двох наступних номерах представлені митці, які працюють в ділянці монументального живопису, графіки, художнього скла, текстилю, відеоарту, фотографії та ін., та зробили вагомий внесок у формування сучасної української мистецької школи. Серед них Любомир Медвідь, Альфред Максименко, Ігор Шумський, Остап Патик, Таміла Печенюк, Андрій Петровський, Микола Молчан та інші. Кожний номер містить інформацію про «молодого», ще нне відомого широкому загалу митця.

У статтях наявна інформація про художника (біографічні дані, участь у різноманітних проектах, виставках тощо). Кожному художнику, відповідно до концепції, поставлено сім запитань, які можуть видозмінюватись у наступних номерах. У процесі опитування піднімаються наступні проблеми: як розпочався творчий шлях митця, хто з вчителів вплинув на формування творчого почерку, що спонукало працювати саме в цьому жанрі, а також висвітлюються роздуми митців про сучасне мистецтво, місце художника в суспільстві XXI ст., про джерела натхнення та особисті вподобання.

У другому розділі «НАУКОВА ПУБЛІЦИСТИКА//SCIENTIFIC JOURNALISM» викладені наукові есе та розвідки мистецтвознавців, критиків, кураторів та арт-дилерів. «Індивідуальні

враження і міркування на різну культурно-мистецьку тематику, аналітичні огляди художніх тенденцій, процесів, явищ, актуальні дослідницькі підходи до вивчення творчих особистостей та її роль у вимірі сучасної соціокультурної ситуації...» – головні теми, на котрих редактори журналу акцентують увагу в даній рубриці [4, с. 53].

На сторінках журналу подаються публікації провідних науковців – академіків, докторів, кандидатів мистецтвознавства та діячів мистецтва, зокрема Галини Стельмашук, Романа Яціва, Зої Чегусової, Роксолани Шафран, а також молодих мистецтвознавців з України та Китаю.

Тематика статей доволі різноманітна. До прикладу, доктор мистецтвознавства, професор Галина Стельмашук, зосереджує увагу на активних та успішних українських мистців діаспори. У статті, присвяченій українському та американському періодам художньої творчості Юрія Віктюка (українсько-американський графік, живописець, дизайнер), який належить до четвертої хвилі еміграції в Північну Америку, Г. Стельмашук акцентує на його національній ідентичності та підкреслює приналежність до України: «У його творах національний дух звучить своєрідним камертоном. Це особливо відчутно в його графічних інтерпретаціях малих прозових творів Івана Франка, Василя Стефаника («Браття», «Межа», 1980)....» [8, с. 54].

У своїх публікаціях Г. Стельмашук робить спробу проаналізувати весь спектр творчості мистців, адже у більшості з них значний доробок у різних видах і жанрах мистецтва. Помітним є прагнення автора максимально окреслити здобутки художниці Христини Кишакевич-Качалуби, яка займає активну громадську позицію на вимушеній еміграції закордоном [7, с. 56-61].

Зчаста трапляються в рубриці публікації авторів з Китаю. Зокрема, власник галереї та автор ідеї створення журналу про мистецтво в Україні Ю Яомін (You Yao Ming), в першому номері у статті «Подорож в Україну/ Весна 2016/ Враження та спогади» подає свої рефлексії на українську культуру, так як йому завжди імпонувало українське мистецтво: «Я зауважив, що велика повага до художників закладена у традиціях української культури...» [11, с. 76].

Статті до редакції надходять і від молодих мистецтвознавців. Однак наголосимо, що характер статей має виразно

інший вимір. Дані публікації передбачають тривалі рефлексування над актуальними митецькими практиками. Кожен з авторів зберігає власні переконання, проте виходить на якісно новий рівень аргументації.

Третій рубрика «ПОДІЇ//EVENTS» містить інформацію про події, які вже відбулись. В даній рубриці можна ознайомитись з знаковими подіями львівської та київської мистецьких шкіл: виставки та проекти відомих українських митців, виставки закордонних художників в українських музеях (Виставка творів Ю Яоміня та Їнь Сянміна, 19.06-20.07.17, м. Київ), події львівських музеїв та галерей, зокрема події галереї ЛНАМ.

Огляди колективних та персональних виставок, де представлено навчально-творчі роботи молодого покоління художників, студентів та випускників Львівської національної академії мистецтв, виразно демонструють прагнення редакції популяризувати «молодого» митця.

Варто відзначити, що як за змістом, так і за зовнішнім оформленням журнал «7UA» вирізняється високою естетичною дизайнерського рішення. Одним із важливих чинників вдалого функціонування журналу є дотримання певних правил, законів та прийомів композиції у візуальній формі журналу. «Естетичний дизайн позитивно впливає на емоційні і когнітивні процеси, зорові акценти підсвідомо запам'ятовуються та позначаються на подальшій оцінці видання і журналістських матеріалів...» – стверджує дослідник виразності та естетичності контенту журналу В. Е. Шевченко [10, с. 314].

Оригінальний візуальний стиль журналу «7UA» характеризується відмінністю об'єкта від інших видань за допомогою особливих графічних характеристик, що стає орієнтиром для читача. Поняття «стиль», у даному контексті, означає наявність специфічних ознак, які ідентифікують журнал через сукупність зовнішніх та змістових особливостей – художні, текстові, декоративні, кольорові елементи оформлення.

Обкладинка журналу привертає увагу. На відміну від багатьох мистецьких журналів, вона не містить інформації про те, що буде представлено в номері. Читач бачить лише: рік видання, назву «7UA» (колір змінюється в кожному наступному номері), порядковий номеру випуску (#1, #2, #3), назву засновника і видавця та штрихкод. Публікуючи результати творчих пошуків українських

митців, текстовий матеріал доповнюється якісним кольоровим та чорно-білим ілюстрованим матеріалом (фотографії митців та їх робіт, фото з виставок, симпозіумів тощо). Варто відзначити, що журнал не перевантажений текстовим масивом, що важливо для сучасного читача. Більшу частину сторінки займають фотографії.

Визначальною перевагою з поміж інших українських видань про мистецтво є те, що журнал двомовний: усі публікації якісно перекладені англійською мовою. Редакція журналу співпрацює з студією іноземних мов «LINGUIST» (м. Львів). Відповідно розповсюджується журнал як в Україні, так і за кордоном (Китай, США, Канада, Швейцарія, Польща, Німеччина Бельгія та ін.).

Офіційна презентація журналу відбулась 21 грудня 2017 року у Будинку Вчених (м. Львів) за участі представників Національної Академії Мистецтв України, Західного регіонального науково-мистецького центру, а також делегації художників і культурних діячів із КНР. Арт-директор та головний редактор журналу Михайло Бокотей поінформував цільову аудиторію про мету і завдання журналу, наголосив на необхідності його постійного розвитку. В сучасних реаліях мистецькі журнали, в силу певних обставини (здебільшого проблем з фінансуванням), припиняють своє існування. Важливою перевагою журналу «7UA» є те, що розповсюджується він на безкоштовній основі.

Таким чином, проаналізувавши особливості створення та функціонування журналу «7UA», його основні рубрики, можемо зробити наступні висновки та окреслити основні переваги з поміж інших мистецьких видань України:

- контент подається на високому науково-популярному рівні, так як авторами статей виступають досвідчені вітчизняні мистецтвознавці;

- виклад інформації логічний, чітко структурований за відповідними рубриками;

- популяризація «молодих», маловідомих мистців;

- не перевантажений текстом, акцентується на візуальній складовій;

- унікальний дизайн та відмінна якість поліграфії;

- вся інформація подається двома мовами – українською та англійською;

- розповсюдження на безоплатній основі.

Щодо рекомендацій з подальшої діяльності, сюди варто віднести наступне: видання, без сумніву потребує наявності якісної он-лайн версії в мережі. У сучасному інформаційному просторі читач прагне оперативно отримувати інформацію, а наявність лише друкованого формату обмежує його функціонування. Очевидно, що відсутність доступу до журналу в мережі Інтернет стало причиною зміни назви рубрики «Події. Анонси.», яка існувала лише в першому номері журналу та висвітлювала анонси подій, які відбуватимуться, на «Події» (в двох наступних номерах), де подається лише інформація про найбільш знакові події, які вже відбулись. Редакції слід замислитись над створенням власного веб-сайту, де читач матиме доступ до електронної версії.

Також варто звернути увагу на критичну оцінку творчості митців. У ході дослідження контенту, не виявлено публікацій, в котрих загострюється увага на негативних тенденціях мистецтва, не акцентується увага на глибокому розкритті тих явищ, які гальмують подальший розвиток художнього процесу.

Незважаючи на висловлені критичні зауваження, журнал має значні напрацювання та досягнення. Журнал 7UA один з небагатьох часописів в Україні, що виразно розкриває ті явища в творчому процесі, які наочно демонструють активну позицію художників та їх бачення в контексті розвитку українського мистецтва, популяризує його кращі здобутки на міжнародному рівні, демонструє високу естетичну культуру та доносить до читача важливі аспекти сучасного мистецького життя.

1. Ілляшенко М. Концепція популярного журналу про класичне мистецтво (досвід французьких видань) / М. Ілляшенко // Журналістика. - К., 2007. - Вип. 6 (31). - С. 73-79.
2. Мазур Ю.В. Журнал про сучасне візуальне мистецтво: ризик втратити українського митця / Ю.В. Мазур, М.А. Рожило // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи. – Луцьк. – 2013. – № 3 (3). – С. 70-73.
3. Науково-популярний журнал про мистецтво 7UA. Seven Ukrainian Artists. – Львів: Колір Про. – № 1. – 2016. – 96 с., іл.
4. Науково-популярний журнал про мистецтво 7UA. Seven Ukrainian Artists. – Львів: Колір Про. – № 2. – 2017. – 120 с., іл.

5. Науково-популярний журнал про мистецтво 7UA. Seven Ukrainian Artists. – Львів: Колір Про. – № 3. – 2017. – 104 с., іл.
6. Рагозіна В. В. Всеукраїнський науково- методичний журнал «Мистецтво та освіта» - 20-річний ювілей / В. В. Рагозіна // Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі. – 2017. – № 2. – С. 51-54.
7. Стельмашук Г. Г. Магія світла у квіткових композиціях і натюрмортах Христини Кишакевич-Качалуби / Г. Г. Стельмашук // Науково-популярний журнал про мистецтво 7UA. Seven Ukrainian Artists. – Львів: Колір Про. – № 3. – 2017. – С. 56-61
8. Стельмашук Г. Г. Художня творчість Юрія Віктюка: український та американський періоди / Г. Г. Стельмашук // Науково-популярний журнал про мистецтво 7UA. Seven Ukrainian Artists. – Львів: Колір Про. – № 2. – 2017. – С. 54-59
9. Фіялка С.Б. Тематико-типологічна структура сучасних мистецтвознавчих журнальних видань / С.Б. Фіялка // Наукові записки Інституту журналістики. – 2013. – Т. 50. – С. 110-118. – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2013_50_24.
10. Шевченко В. Е. Виразність та естетичність контенту журналу / В. Е. Шевченко // Наукові записки Інституту журналістики. – 2014. – Т. 56. – С. 314-318. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2014_56_61
11. Яомінь Ю. Подорож в Україну/ Весна 2016/ Враження та спогади / Ю Яомінь // Науково-популярний журнал про мистецтво 7UA. Seven Ukrainian Artists. – Львів: Колір Про. – № 1. – 2016. – С. 76

REFERENCES

1. Illiashenko M. Kontseptsiia populiarneho zhurnalnu pro klasychne mystetstvo (dosvid frantsuzkykh vydan) / M. Illiashenko // Zhurnalistyka. - K., 2007. - Vyp. 6 (31). - S. 73-79.
2. Mazur Yu.V. Zhurnal pro suchasne vizualne mystetstvo: ryzky vtratyty ukrainskoho myttsia / Yu.V. Mazur, M.A. Rozhylo // Masova komunikatsiia: istoriia, sohodennia, perspektyvy. – Lutsk. – 2013. – № 3 (3). – С. 70-73.
3. Naukovo-populiarnyi zhurnal pro mystetstvo 7UA. Seven Ukrainian Artists. – Lviv: Kolir Pro. – № 1. – 2016. – 96 с., іл.
4. Naukovo-populiarnyi zhurnal pro mystetstvo 7UA. Seven

- Ukrainian Artists. – Lviv: Kolir Pro. – № 2. – 2017. – 120 s., il.
5. Naukovo-populiarnyi zhurnal pro mystetstvo 7UA. Seven Ukrainian Artists. – Lviv: Kolir Pro. – № 3. – 2017. – 104 s., il.
6. Rahozina V. V. Vseukrainskyi naukovo- metodychnyi zhurnal «Mystetstvo ta osvita» - 20-richnyi yuvilei / V. V. Rahozina // Muzychne mystetstvo v osvitolohichnomu dyskursi. – 2017. – № 2. – S. 51-54.
7. Stelmashchuk H. H. Mahiia svitla u kvitkovykh kompozytsiiakh i natiurmortakh Khrystyny Kyshakevych-Kachaluby / H. H. Stelmashchuk // Naukovo-populiarnyi zhurnal pro mystetstvo 7UA. Seven Ukrainian Artists. – Lviv: Kolir Pro. – № 3. – 2017. – S. 56-61
8. Stelmashchuk H. H. Khudozhnia tvorchist Yuriiia Viktiuka: ukrainskyi ta amerykanskyi periody / H. H. Stelmashchuk // Naukovo-populiarnyi zhurnal pro mystetstvo 7UA. Seven Ukrainian Artists. – Lviv: Kolir Pro. – № 2. – 2017. – S. 54-59
9. Fiialka S.B. Tematyko-typolohichna struktura suchasnykh mystetstvoz- navchykh zhurnalnykh vydan / S.B. Fiialka // Naukovi zapysky Instytutu zhurnalistyky. – 2013. – T. 50. – S. 110-118. – [Elektron. resurs]. – Rezhym dostupu : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2013_50_24.
10. Shevchenko V. E. Vyravnist ta estetychnist kontentu zhurnalu / V. E. Shevchenko // Naukovi zapysky Instytutu zhurnalistyky. – 2014. – T. 56. – S. 314-318. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2014_56_61
11. Yaomin Yu. Podorozh v Ukrainu/ Vesna 2016/ Vrazhennia ta spohady / Yu Yaomin // Naukovo-populiarnyi zhurnal pro mystetstvo 7UA. Seven Ukrainian Artists. – Lviv: Kolir Pro. – № 1. – 2016. – S. 76

ANNOTATION

Mariia GLUSHKO. "7UA" in the context of the representation of contemporary Ukrainian art. The dynamic present stimulates the comprehensive study of contemporary art. To get a comprehensive reflection of events, the reader turns to artistic magazines. The emergence of new editions in modern realities is an important phenomenon in the national cultural and artistic space. The magazine "7UA" is analyzed in the Western scientific and art center of the National Academy of Arts of Ukraine, which presents its view on art and presents the latest artistic

processes through the prism of the works of well-known artists in Ukraine and other countries.

The topic of contemporary Ukrainian magazines about art was not the subject of research of domestic scholars such as Mazur Yu.V. and Rozhilo MA [2], VV Ragozina [6], and Fyilka SB [9]. Researchers, to a greater extent, see artistic journals that have fallen into the thematic category of "cultural artistic" or "artistic" in the last decade.

The magazine "7UA" (Seven Ukrainian Artists), that was established in 2016 (in the city of) Lviv, has not received appreciation in the cultural discourse, so we see it relevant to analyze the peculiarities of its creation and functioning in modern realities yet.

The purpose of the article is to reveal the peculiarities of the phenomenon of the art magazine "7UA" in the contemporary socio-cultural space of Ukraine. The research material provides a brief overview of the formation of the magazine and analyzes the peculiarities of functioning. Attention is focused on the holistic analysis of content by reviewing the main sections of the magazine. The visual component, which defines its uniqueness, style features and place in the socio-cultural space of Ukraine is noted. Having analyzed the features of the creation and functioning of the magazine "7UA", it's main sections, we can draw the following conclusions and outline the main advantages among other Ukrainian artistic editions:

- the content is presented at a high popular scientific level, since the authors of the articles are experienced domestic scientists - academics, PhD's, art critics and art workers, including Galina Stelmashchuk, Roman Yatsiv, Zoya Chegusova, Roksolana Shafran, as well as young art historians from Ukraine and China. .
- a statement of information logical, clearly structured according to the relevant headings: PERSONALITIES, SCIENTIFIC JOURNALISM, EVENTS. ANNOUNCEMENTS (in the second and third issue of EVENTS);
- is not overloaded with a text array, it focuses on the visual components, which is important for the modern reader, since by publishing the results of creative searches of Ukrainian artists, text material is supplemented with high-quality color and black-and-white illustrated material (photographs of artists and their works, photos of exhibitions, symposiums etc);
- unique design and excellent quality of printing, because both the content and the external design of the magazine "7UA" is characterized by high aesthetics of the design solution. The original visual style is characterized by the difference of the object from other editions with the help of special graphic characteristics, that becomes a benchmark for reader;.

- Popularization of "young", not so well-known artists;
- The decisive advantage from other Ukrainian editions on art is that the magazine is bilingual: all publications are well-translated into English;
- Distribution on a royalty-free basis both in Ukraine and abroad (China, USA, Canada, Switzerland, Poland, Germany Belgium, etc.).

The article outlines the prospects for the development of the artistic publication in the socio-cultural space of Ukraine, proposes ways to optimize it and makes recommendations for further activities. Regarding the recommendations that can be used in the process of work, the following should be included here: the publication, without a doubt, requires the availability of high-quality on-line versions on the network. In the modern information space the reader seeks to receive information promptly, and the availability of a printed format restricts its functioning. Obviously, the lack of access to the journal on the Internet has caused the change in the title of the heading "Events. Announcements. ", which existed only in the first issue of the magazine, and highlighted the announcements of the events to be held on the "Events "(in the next two issues), which provides only information on the most significant events that have already taken place. Editors should consider creating their own website where the reader will have access to the digital version.

It is also worth paying attention to a critical evaluation of the creativity of artists. During the study of content, no publications in which attention is focused on negative trends of art were published, attention is not focused on the deep disclosure of those phenomenon that impede the further development of the artistic process.

Despite the criticisms made, the magazine has significant developments and achievements. Magazine 7UA is one of the few magazines in Ukraine that clearly reveals the phenomenon in the creative process, which demonstrates the active position of artists and their vision in the context of the development of Ukrainian art, popularizes it's best achievements at the international level, demonstrates a high aesthetic culture and informs the reader about important aspects of modern artistic life.

АННОТАЦИЯ

Мария Глушко. «7UA» в контексте репрезентации современного украинского искусства. Анализируется художественное издание «7UA» Западного научно-художественного центра Национальной академии искусств Украины, которое презентует свой взгляд на искусство и представляет новейшие художественные процессы через призму

творчества известных в Украине и за ее пределами художников. В материале исследования дан краткий обзор становления журнала и проанализированы особенности функционирования. Внимание сосредоточено на целостном анализе контента путем осмотра главных рубрик журнала. Отмечено визуальную составляющую, которая определяет его уникальность, стилевые особенности и место в социокультурном пространстве Украины. Проанализированы преимущества журнала по сравнению с другими изданиями художественного направления, так как в каждом из выпусков информация подается на двух языках: украинском и английском. Определены перспективы развития указанного издания в социокультурном пространстве Украины, предложены пути оптимизации и внесены рекомендации к дальнейшей деятельности.

Ключевые слова: журнал об искусстве, культурно-художественное издание, современное искусство, украинский художник.